

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736488>

Аннотация. *Статья посвящена использованию мультимедийных средств обучений в преподавании русского языка как иностранного. Применение мультимедийных средств на занятиях по русскому языку не только помогает оптимизировать сам учебный процесс, но и способствует реализации личностно-ориентированного подхода в обучении.*

Ключевые слова: *мультимедийные средства, оптимизация учебного процесса, творческий процесс, наглядность.*

USING MULTIMEDIA IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. *The article is devoted to the use of multimedia teaching aids in teaching Russian as a foreign language. The use of multimedia in Russian language classes not only helps to optimize the educational process itself, but also contributes to the implementation of a student-oriented approach to learning.*

Key words: *multimedia, optimization of the educational process, creative process, visibility.*

В современном мире человеку необходимо уметь пользоваться Интернет-ресурсами. Без них уже невозможно представить нашу жизнь, все ее аспекты. Сфера образования является особенно важным аспектом. Внедрение информационных технологий в образование – это постепенная модернизация системы образования.

Сегодня преподаватель любой специальности должен не только хорошо знать предмет своей деятельности, хорошо ориентироваться в информационных технологиях, которые быстро развиваются, но понимать и использовать их в своей работе.

Современные методы обучения развиваются очень быстро, предоставляя преподавателям новые возможности в обучении студентов. Повышение уровня образованности у студентов является следствием внедрения в образовательную программу мультимедийных средств обучения.

Мультимедиа - это интерактивные системы, с помощью которых можно

одновременно работать со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокдрами, статическими изображениями и текстами. К мультимедийным обучающим технологиям относятся технические обучающие средства и дидактические средства обучения. Технические средства мультимедиа преобразовывают информацию (звук и изображение) в цифровую форму с целью ее хранения и обработки, а также обратно преобразовывают, чтобы эта информация была правильно воспринята человеком.

За техническими средствами мультимедиа стоит будущее всего учебного и образовательного процесса. На сегодняшний день идет тенденция активного применения современных информационных технологий в учебном процессе на занятиях по русскому языку.

Использование Интернет-ресурсов, компьютера, планшета или смартфона на занятиях по русскому языку помогает быстрее понять интересы и нужды студентов. Чтобы занятие проходило в интересной обстановке, преподавателю необходимо постоянно использовать мультимедийные технологии в процессе изучения русского языка как иностранного.

Применение на занятиях по русскому языку мультимедийных средств превращает изучение русского языка в живой и творческий процесс, делает его максимально приближенным к естественным условиям, более разнообразным, интересным и динамичным.

На сегодняшний день большая часть преподавателей считает использование мультимедийных технологий в обучении русскому языку как иностранному неотъемлемой частью общего процесса преподавания русского языка.

Правильно организованный процесс обучения с помощью мультимедийных технологий – залог успешности студента в будущем. В процессе обучения преподаватель, желая как можно быстрее и лучше узнать того или иного студента, может создавать интересные планы занятий, в которые будут входить задания, связанные с работой студента или группы студентов. Таким образом, преподаватели могут напрямую влиять на результативность усвоения пройденного материала студентами.

Мультимедийные средства необходимо использовать уже на самых первых занятиях по русскому языку, когда студенты только начинают знакомиться с русским алфавитом и русской фонетикой, пытаются понять, как произносится тот или иной звук, стараются воспроизвести то, что им дает преподаватель.

Безусловно, мультимедийные средства значительно упрощают процесс обучения за счет звукового сопровождения учебного материала и наглядности как одного из

эффективных способов обеспечения связи между конкретным и абстрактным при получении знаний и формировании новых речевых навыков.

Кроме того, использование мультимедийных технологий в обучении русскому языку как иностранному открывает широкие возможности для создания естественной языковой среды и позволяет не ограничиваться лишь формированием единичной речевой ситуации.

Коммуникативная культура является основной целью при обучении русскому языку как иностранному, она формирует и развивает навык общения, культурное развитие студента.

Преподаватель должен создавать особые условия на занятиях русского языка, выбирать методы обучения, которые смогли бы позволить каждому студенту проявлять свою активность, развивать свою фантазию и творческую составляющую в течение всего занятия.

Современные компьютерные технологии обеспечивают студента активными упражнениями, творческим подходом к решению стоящей перед ним задачи и изложением предмета в более интересной форме.

Необходимость сочетания традиционных обучающих методов с информационными понятна каждому преподавателю. Технология компьютерного обучения рассматривается как обучение с учетом конечных результатов деятельности студентов, ей придается характер устойчивого, целенаправленного и эффективного процесса познания.

Использование компьютерных технологий в обучении – разновидность процесса управления познавательной активностью студентов. Несомненным достоинством и особенностью компьютерных технологий являются следующие возможности мультимедиа:

- повышение информативности занятия;
- стимулирование мотивации обучения;
- повышение наглядности обучения;
- осуществление повтора наиболее сложных для запоминания моментов;
- реализация доступности и восприятия информации за счет параллельного представления визуальной и слуховой информации;
- возможность осуществления непрерывного музыкального или любого другого аудио- сопровождения, соответствующего статичному или динамичному визуальному ряду;
- возможность использования видеофрагментов из фильмов, видеозаписей и т.д.,
- функции «стоп-кадра», покадрового «пролистывания» видеозаписи;

–возможность создания больших баз данных в компактном виде. Таким образом, в образовательный процесс наравне с традиционными методами обучения необходимо включать мультимедийные технологии, так как это позволяет значительно увеличить эффективность всего учебного процесса в целом. Студенту предоставляется самостоятельная работа по подбору, передаче, хранению лекций, домашних заданий и аудиторной работы, что позволяет значительно увеличить эффективность и качество самообразования.

Интернет- технологии – это самое быстро развивающееся направление информационных технологий, которые мы используем в процессе обучения.

REFERENCES

1. Педагогика. Под. ред. Смирнова С.А. - М., 2007, - 313с.
2. Большая компьютерная энциклопедия. Самое полное современное издание. –М.: ЭКСМО, 2007. – 480с.
3. Якушина Е.В. Подростки в Интернете: специфика информационного взаимодействия. // Педагогика. 2001. № 4. С. 55-62.
4. Смолянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования). – Красноярск: КрГУ. – 2002